

**МАТЛАВ/SIMULINK ДАСТУРИДА КОМБИНАЦИЯЛАШГАН
БАРАБАНЛИ ҚУРИТКИЧНИНГ ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОРЛИК
МОДЕЛИНИ ТУЗИШ**

Сафаров Элёрбек Хасанович

Андижон машинасозлик институти

Катта ўқитувчи, PhD

Аннотация: Ушбу мақолада ишлаб чиқилган комбинациялашган барабанли қуриткичнинг энергия самарадорлигини ўрганиш бўйича олиб борилган тажриба натижалари асосида Matlab ва Simulink дастурларида регрессия тенгламаси ва моделини тузиш батафсил баён этилган. Топилган регрессия тенгламаси асосида ҳисобланган ва тажриба орқали топилган қийматлар график кўринишида таққосланиб, тенгламанинг монандлигига баҳо берилган.

Калит сўзлар: барабанли комбинациялашган қуриткич, энергия тежамкорлик, регрессия тенгламаси, моделлаштириш.

Кириш

Маълумки, дон қуриткичларнинг кўплаб турлари бор. Уларни бир биридан конструкцияси, қуритиш технологияси ва бошқа турли хусусиятлари билан ажратиш мумкин. Дон қуриткичлар ва қуритиш усуллари тўғрисида [1] да батафсил келтирилган. Қуриткич қурилмаларига қўйиладиган талаблар ортмоқда. Бундай талаблардан бири қуриткичларнинг энергиятежкор бўлишидир. Ушбу талабга кўра дон қуриткичларнинг конструкциясига ўзгартиришлар киритилмоқда, комбинациялашган кўринишдаги қуриткичлар ишлаб чиқилмоқда. Бундан ташқари, қуритиш жараёнини самарали бошқариш орқали унумдорликни ошириш ва энергия сарфини камайитириш мақсадида математик моделлаштириш амалга оширилади. Бу ҳақда [2-4] да келтирилган.

Қуриткичлар ва қуритиш усулларини ўрганиш натижасида янги комбинациялашган ва энергиятежамкор барабанли қуритиш қурилмасини ишлаб чиқдик [5, 6]. Ишлаб чиқилган қуриткичнинг энергиятежамкорлиги тадқиқ этилиб, математик модели ишлаб чиқилган [7].

Юқорида келтирилган ва биз томонимиздан тузилган математик моделларни ишлаб чиқиш учун кўплаб ҳисоблашлар талаб этилган. Тажриба натижалари асосида Matlab/Simulink дастурлаш тизими орқали осон моделлаштириш мумкин [8, 9]. Ишлаб чиққан комбинациялашган барабанли қуриткичимизда истеъмол қилинаётган электр энергия сарфи бўйича тажрибалар ўтказилган. Ушбу мақоламизда олинган тажриба натижалари асосида қуриткичимизнинг Matlab/Simulink асосидаги моделини кўриб ўтамиз.

Материаллар ва усуллар:

Уруғ ва донларни қуритувчи барабанли комбинациялашган қуриткич ясалди ва энергия тежамкорликни тадқиқ қилиш бўйича тажрибалар ўтказилди (1-расм). Қуриткич маҳсулотни қуритиш электр энергиясидан ташқари қуёшнинг иссиқлик энергиясидан қўшимча фойдалана олади. Қуриткич соатига максимал 4500Вт электр қувват сарфлайди. Қуёш иссиқлик энергиясидан қўшимча фойдаланиш эвазига электр энергия тежалади. Қуритиш агенти тезлигининг ўзгариши қуриткичнинг электр энергия сарфига сезиларли таъсир қилади. Бундан ташқари қуритиш ҳароратлари ўзгарса ҳам қувват сарфи ўзгаради. Демак, қуриткичнинг электр энергия сарфига қуёшнинг фаоллиги, қуритиш ҳарорати қиймати ва қуритиш агенти тезлиги таъсир этмоқда.

1-расм. Комбинациялашган энергия тежамкор барабанли тажриба қуриткичи схемаси: 1-юклаш бункери, 2-дон сарфини ростловчи кадамли мотор, 3-қуритиш барабани, 4-айланувчи роликлар, 5-айланувчи роликлари қотирилган таянч, 6-барабанга маҳкамланган тишли ғилдирак, 7- барабанни айлантирувчи мотор, 8-электр печь, 9-вентилятор, 10-электр печни ток билан таъминлаш ўтказгичи, 11- ҳароратлар ҳақидаги маълумотларни етказувчи датчик кабеллари, 12-бошқарув шкафи, 13-параболик труба шаклидаги нур қайтаргич, 14-нур қайтаргич маҳкамланган метал профил, 15-қуёш коллектори, 16-қуёш коллекторининг метал каркаси, 17-қуриткичнинг остки таянч қисми, 18-қуриткич қурилмасини силжитувчи ғилдираклар, 19-қуёш коллекторини олд томондан тўсувчи метал панел, 20-қуёш коллекторини паст томондан тўсувчи метал панел, 21-тўкиш бункери.

Қуриткич электр энергия сарфи Y нинг ўзгаришига таъсир қилувчи омилларни кириш омиллари сифатида оламиз:

- 1) қуритиш агенти ҳарорати X_1 , °C;
- 2) қуёш коллекторидаги ҳаво ҳарорати X_2 , °C;
- 3) қуритиш агенти тезлиги X_3 , м/с.

Кириш параметрлари қийматлари ўзгариши асосида олинган тажриба натижалари

1-жадвал

№	X ₁ , °C	X ₂ , °C	X ₃ , м/с	Y, кВт·соат
1	80	55	0,5	2410
2	100	55	0,5	2893
3	80	65	0,5	2285
4	100	65	0,5	2685
5	80	55	1,5	2655
6	100	55	1,5	3244
7	80	65	1,5	2520
8	100	65	1,5	2971
9	80	60	0	2305
10	80	60	0,5	2341
11	80	60	1	2425
12	80	60	1,5	2545
13	90	60	0	2365
14	90	60	0,5	2491
15	90	60	1	2653
16	90	60	1,5	2918
17	100	60	0	2520
18	100	60	0,5	2620
19	100	60	1	2829
20	100	60	1,5	3138
21	80	65	0	2241
22	90	65	0	2365
23	100	65	0	2574
24	80	65	1	2379

25	90	65	1	2540
26	100	65	1	2826

1-жадвалда келтирилган тажриба натижалари асосида қуриткич электр энергия сарфи ўзгаришининг регрессия тенгламасини Matlab дастуридан фойдаланган ҳолда келтириб чиқарамиз. Дастлаб, Matlab ишчи ойнасига жадвалда берилганларни киритамиз, сўнг тегишли формула ёрдамида коэффициентлар топилади:

```
>> x1=[80; 100; 80; 100; 80; 100; 80; 100; 80; 80; 80; 80; 90; 90; 90; 90; 100;
100; 100; 100;80; 90; 100; 80; 90; 100];
>> x2=[55; 55; 65; 65; 55; 55; 65; 65; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60;
60; 65; 65; 65; 65; 65; 65];
>> x3=[0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5; 0; 0.5; 1; 1.5; 0; 0.5; 1; 1.5; 0; 0.5; 1;
1.5; 0; 0; 0; 1; 1; 1];
>> y=[2410; 2893; 2285; 2685; 2655; 3244; 2520; 2971; 2305; 2341; 2425;
2545; 2365; 2491; 2653; 2918; 2520; 2620; 2829; 3138; 2241; 2365; 2574; 2379;
2540; 2826];
>> x=[x1 x2 x3];
>> b=(x.*x)^-1*x.*y
b =
    24.9443
     1.9942
    305.4557
```

Натижалар ва муҳокамалар

Топилган коэффициентларни яхлитлаган ҳолда қуйидаги регрессия тенгламасини ҳосил қиламиз:

$$Y = 25X_1 + 2X_2 + 305.5X_3 \quad (1)$$

Топилган тенглама орқали тегишли кириш параметрлар қийматлари ўзгариши орқали қуриткичнинг электр энергия сарфини башоратлаш мумкин.

Тенгламадан ҳисоблаб топилган қийматларни тажриба қийматлари билан таққослаб, топилган тенгламанинг монандлигига баҳо бериш мумкин (2-расм).

2-расм. Тажриба ва регрессия тенгламасидан топилган қийматларни таққослаш графиги.

2-расмдан кўришиб турибдики, топилган регрессия тенгламаси орқали ҳисобланган қийматлар тажриба қийматларига жуда яқин. Қуриткичнинг электр энергия сарфини башоратлашда мазкур тенгламадан фойдаланиш мумкин.

Топилган (1) тенглама асосида Simulink пакетида моделини қурамиз (3-расм):

3-расм. Топилган регрессия тенгламасининг Simulink пакетидagi модель кўриниши.

Қурилган модель асосида қуриткичнинг электр энергия сарфи назоратини кузатиш мумкин.

Хулоса

Ишлаб чиқилган тажриба қуриткичида электр энергия сарфини ўлчаш бўйича олиб борилган тажриба натижалари асосида Matlab дастурида регрессия коэффициентлари аниқланди. Аниқланган коэффициентлар асосида қуриткич электр энергия сарфини башоратлаш имконини берадиган регрессия тенгламаси тузилди. Топилган регрессия тенгламаси асосида ҳисобланган ва тажрибада топилган қийматлар график кўринишда тақосланди. Таққослаш натижасига кўра топилган регрессия тенгламасидан қуриткич электр энергияси сарфини моделлаштиришда фойдаланиш мумкин. Регрессия тенгламасига асосан Simulink пакетида модель қурилди, мазкур моделдан қуриткич электр энергия сарфини кузатиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Mukhitdinov, J.P., Safarov, E.X.: Reviewing Technologies and Devices for Drying Grain and Oilseeds. Chem. Tech., Cont. and Manag. 3, 05-19 (2021).

2. Vasiliev, A.N., Severinov, O.V.: Mathematical model of energy-saving technology of grain drying. (2015).
3. Bastron, T.N., Chirukhina, N.M.: Energy Saving Modes of Drying the Oats by Means of Forced Aeration. Bulletin of KrasGAU. 4, (2012).
4. Trojosky, M.: Rotary drums for efficient drying and cooling. Dry. Technol. vol. 37, pp. 632–651 (2019). <https://doi.org/10.1080/07373937.2018.1552597>.
5. Yusupbekov, N.R., Mukhitdinov, J.P., Safarov, E.X. (2022). Aerodynamic solar dryer for bulk materials. Application for invention (UZ) IAP 2020 0420.
6. J. Mukhitdinov and E. Safarov. Increasing the Productivity and Energy Efficiency of the Drum Grain Dryer. INTERAGROMASH 2022, LNNS 575, pp. 2151–2158, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21219-2_241.
7. Mukhitdinov, J.P., Safarov, E.X. Energy Saving Modeling of a Combined Rotary Drum Dryer. Chem. Technology. Cont. and Manag. 2022, №4-5 (106-107), 52-57.
8. Тимохин А. Н. , Румянцев Ю. Д. , Моделирование систем управления с применением Matlab. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2016. – 256с.
9. Моделирование систем автоматического управления на основе программы Simulink: методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Моделирование систем управления» / сост. И.Н. Смирнов; СПбГТУ РП. – СПб., 2012.– 61 с.